

other soil quality indicators in extensively managed grasslands *Agriculture, Ecosystems & Environment* **253** 62–81

Гулмурзаева Б.А.^{1,2}, Камолова Ш.К.^{1,2}, Турғунов Д.М.¹

¹Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент Ўзбекистон,

²Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон

e.mail: gulmurzayevabibinur@gmail.com, turgunovd1987@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20234095>

МАЙДАНТОЛ ДАРЁСИ ҲАВЗАСИ ҚОР ҚОПЛАМИ ДИНАМИКАСИНING ДАРЁ ОҚИМИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ

Аннотация. Ушбу мақолада В.Л. Шульц таснифи бўйича музлик-қор сувларидан тўйинувчи дарёлар типига кирувчи Майдантол дарёси ҳавзасида қор қоплами майдонининг ўзгариши динамикаси тадқиқ этилган. Мазкур ишни амалга оширишида Landsat 5 ва Landsat 8 сунъий йўлдош тасвирларидан фойдаланилди. ГАТ технологиялари ёрдамида қор қопламини NDSI индекси асосида ажратиб олинди. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, қор қоплами майдонининг баҳорги ҳолати дарёнинг йиллик сув сарфи билан кучли корреляцион боғлиқликка эга. Олинган натижалар тоғли ҳудудларда сув ресурсларини масофадан зондлаш усуллари ёрдамида мониторинг қилиши ва гидрологик прогнозларни ишлаб чиқишида муҳим илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: Дарё, сув сарфи, музликлар, масофадан зондлаш, Landsat, NDSI индекси, ГАТ, қор қоплами динамикаси, мониторинг.

Гулмурзаева Б.А.^{1,2}, Камолова Ш.К.^{1,2}, Турғунов Д.М.¹

¹ Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан

² Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан

e-mail: gulmurzayevabibinur@gmail.com, turgunovd1987@gmail.com

АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДИНАМИКИ СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА СТОК РЕКИ МАЙДАНТАЛ

Аннотация. В данной статье исследована динамика изменения площади снежного покрова в бассейне реки Майдантол, относящейся к категории рек снегово-ледникового питания согласно классификации В. Л. Шульца. В ходе исследования были использованы спутниковые снимки Landsat 5 и Landsat 8. С применением ГИС-технологий снежный покров был выделен на основе индекса NDSI. Результаты анализа показали, что весеннее состояние площади снежного покрова имеет сильную корреляционную связь с годовым расходом воды реки. Полученные результаты служат важной научной основой для мониторинга водных ресурсов в горных районах с использованием методов дистанционного зондирования, а также для разработки гидрологических прогнозов.

Ключевые слова: река, расход воды, ледники, дистанционное зондирование, Landsat, индекс NDSI, ГИС, динамика снежного покрова, мониторинг

Gulmurzayeva B.A.^{1,2}, Kamolova Sh.K.^{1,2}, Turgunov D.M.¹

¹ Hydrometeorological scientific research institute, Tashkent, Uzbekistan

²National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan

e-mail: gulmurzayevabibinur@gmail.com, turgunovd1987@gmail.com

EVALUATING THE INFLUENCE OF SNOW COVER DYNAMICS ON THE MAYDANTOL RIVER FLOW

Abstract. This article investigates the dynamics of snow cover area changes in the Maidantol River Basin, which belongs to the category of glacier-snow-fed rivers according to the V. L. Schultz classification. Landsat 5 and Landsat 8 satellite images were used in the study. Using GIS technologies, snow cover was extracted based on the NDSI index. The analysis showed that the spring condition of snow cover area has a strong correlation with the annual river water discharge. The

obtained results provide an important scientific basis for monitoring water resources in mountainous regions using remote sensing methods and for developing hydrological forecasts.

Keywords: river, water discharge, glaciers, remote sensing, Landsat, NDSI index, GIS, snow cover dynamics, monitoring.

Кириш. Марказий Осиё минтақасида сув ресурсларининг шаклланиши бевосита баланд тоғли тизимлардаги қор ва музликларнинг динамикасига боғлиқ. Тоғ дарёлари ҳавзаларида тўпланадиган мавсумий қор захиралари йил давомида оқим режимини тартибга солувчи асосий табиий манба ҳисобланади. Глобал иқлим исиши натижасида тоғли ҳудудларда қор чизигининг юқорига кўтарилиши ва қор қоплами захирасининг қисқариши кузатилмоқда [1,2]. Шу сабабли, Майдантол дарёси каби юқори баландлик зоналарида жойлашган ҳавзаларда қор қоплами динамикасини мониторинг қилиш усулларини такомиллаштириш сув ресурсларини барқарор бошқариш учун зарурдир.

Қор қоплами тўғрисидаги маълумотлар сув ресурсларининг иқлим ўзгаришига нисбатан таъсирини баҳолашда фундаментал асос бўлиб хизмат қилади. Хусусан, қорли ҳудудларда гидрологик моделларни калибрлаш ва уларнинг натижаларини валидация қилиш (тўғрилигини тасдиқлаш) учун аниқ фазовий маълумотлар талаб этилади. Бундан ташқари, ушбу маълумотлар қисқа муддатли ва мавсумий дарё оқимини юқори аниқликда прогноз қилишда муҳим индикатор ҳисобланади.

Бугунги кунда қор қоплами ҳақидаги ишончли ва тезкор маълумотларни масофадан зондлаш (Remote Sensing) усуллари ёрдамида олиш мумкин. Масофадан зондлаш – бу Ер сиртидаги объектлар ёки ҳодисалар ҳақида маълумотларни бевосита алоқасиз, яъни сунъий йўлдош, самолёт ёки дрон каби учувчисиз учини қурилмалари ўрнатилган сенсорлар ёрдамида тўплаш жараёнидир. Мазкур методлар ер усти кузатувлари чекланган шароитларда гидрология соҳасининг ажралмас қисмига айланиб улгурди.

Масофадан зондлашда қор қопламлари ҳақидаги бепул глобал маълумотларни ердан кузатувчи LANDSAT, SENTINEL, MODIS каби сунъий йўлдошлар орқали олиш мумкин:

1. LANDSAT – 1972 йилдан маълумотлар базаси мавжуд бўлиб, битта пикселининг ўлчами 30м*30м, ҳар 16 кунда битта тасвир;

2. SENTINEL – 2016 йилдан маълумотлар базаси мавжуд бўлиб, битта пикселининг ўлчами 10м*10м, ҳар 10 кунда битта тасвир;

3. MODIS – 2000 йилдан маълумотлар базаси мавжуд бўлиб, битта пикселининг ўлчами 500м*500м, кунлик маълумотларни тақдим этади [7].

Тадқиқот мавзусининг долзарблилиги. Тадқиқотда фойдаланилган Landsat сунъий йўлдош туркуми 1972 йилдан буён ер юзасини кузатиб келаётган энг ишончли архив манбаларидан бири ҳисобланади. Айниқса, Landsat 5 TM ва Landsat 8 OLI тизимларининг 30 метрли фазовий аниқлиги Майдантол дарёси ҳавзасининг мураккаб рельефида қор майдонларини юқори аниқликда чегаралаш имконини беради. Бу кўрсаткич пиксели 500 метр бўлган MODIS маълумотларидан кўра кичик ҳавзалар учун анча самаралидир.

Майдантол дарёси ҳавзасида қор қоплами маълумотларининг 2-3 кунлик кечикиш билан олиниши (real-time monitoring) сув ресурсларини тезкор бошқариш ва вегетация давридаги сув танқислиги ёки тошқин хавфларини олдиндан баҳолашда етарлича маълумот ҳисобланади. Бироқ, масофадан зондлаш маълумотларини қайта ишлаш ва ҳисоблашда катта ҳажмдаги архив маълумотлари билан ишлаш ҳамда тасвирлардаги булутлилик муаммоси асосий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда [3]. Булутлар оптик сенсорларнинг Ер сиртини кўришига тўсқинлик қилади, бу эса қор майдонини ҳисоблашда хатоликларга олиб келиши мумкин. Шу сабабли, тадқиқот ишида NDSI (Normalized Difference Snow Index) индексини қўллаш орқали булут ва қор пикселларини бир-биридан ажратиш ҳамда характерли йиллар учун энг тоза (булутсиз) тасвирларни танлаб олиш методикаси ишлаб чиқилган.

Тадқиқот мақсади. Майдантол дарёси ҳавзасида масофадан зондлаш маълумотлари ва ГАТ технологияларини қўллаган ҳолда қор қоплами динамикасини аниқлаш ҳамда характерли йилларда қор захираларининг дарё оқими шаклланишига таъсирини миқдорий баҳолашдан иборат.

Методика. Қор қопламини бошқа объектлардан (тупроқ, ўсимлик, сув) ажратиб олиш учун NDSI индекси қўлланилди:

$$NDSI = \frac{Green - SWIR}{Green + SWIR}$$

бу ерда: Green – яшил диапазон (Landsat 5: 2-канал; Landsat 8: 3-канал); SWIR – қисқа тўлқинли инфрақизил диапазон (Landsat 5: 5-канал; Landsat 8: 6-канал) [6].

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Тадқиқотда Майдантол дарёсининг 1990-2025 йиллар давомида кузатилган кўп йиллик сув сарфлари маълумотлари таҳлил қилиниб, характерли йиллар аниқланди. Кўп сувли 2010, кам сувли 2020 ва ўртача сувли 2018 йиллар учун Landsat сунъий йўлдош тасвирлари ёрдамида NDSI индекси асосида ҳисобланган қор қоплами майдонлари, сув сарфлари ва Писком метеорологик станциясида кузатилган ўртача ойлик ҳаво ҳарорат, йиллик ёғин миқдорлари ўрганилди (1-жадвал).

1-жадвал

Майдантол дарёси сув сарфларининг характерли қийматлари кузатилган йиллардаги қор қоплами майдони, ўртача ҳарорат ва йиллик ёғин миқдорининг ўзгариши

№	Характерли йиллар	Сув сарфи (м ³ /с)	Landsat маълумот и олинган сана	Қор қоплами майдони (км ²)	Ўртача ҳарорат (°C)	Йиллик ёғин (мм)
1	Кўп сувли – 2010 йил	28,2	28.04.2010	390,9	10,51	1025,2
2	Ўртача сувли – 2018 йил	20,3	26.04.2018	54,95	10,1	900
3	Кам сувли – 2020 йил	13,2	30.03.2020	36,8	9,7	542,3

Кўп сувли 2010 йилда қор қоплами майдони энг юқори кўрсаткичига (390,9 км²) эга бўлган. Бу даврда йиллик ёғин миқдори меъёрдан юқори, яъни 1025,2 мм етган. Ҳаво ҳароратининг мўътадиллиги қор захираларининг катта ҳажмда тўпланишини таъминлаган. Натижада, дарёда ўртача йиллик сув сарфи 28,2 м³/с га тенг бўлган.

Ўртача сувли 2018 йилда қор қоплами майдони апрель ойи охирида 54,95 км² ни ташкил этган. Бу 2010 йилга нисбатан қор майдонининг кескин камайганлигини кўрсатса-да, сув сарфи (20,3 м³/с) нисбатан барқарор сақланган. Бу ҳолат дарёнинг музликлардан тўйиниш улуши юқори эканлиги билан изоҳланади.

1-расм. Майдантол дарёси ҳавзасида характерли йиллар учун қор қопламининг фазовий тарқалиш хариталари (NDSI индекси асосида): а) 2010 й.; б) 2018 й.; д) 2020 й.

Кам сувли 2020 йилда қор қоплами майдони энг паст кўрсаткичга (36,8 км²) тушган ва ёгин миқдори деярли икки бараварга камайган (542,3 мм). Сув сарфининг 13,2 м³/с гача пасайиши ҳавзадаги қор захираларининг тақчиллиги дарё сувлигига бевосита таъсир кўрсатишини тасдиқлайди.

Таъкидлаш лозимки, 2020 йилда тасвир март ойи охирида олинганига қарамай, қор майдони (36,8 км²) 2018 йилнинг апрель ойидаги кўрсаткичидан (54,95 км²) анча паст бўлган. Бу ҳавзада қишки ёгинлар миқдорининг кескин камайгани (542,3 мм) ва музлик-қор типидagi дарёлар учун қор захирасининг нақадар муҳимлигини кўрсатади. 2010 йилдаги рекорд кўрсаткич (390,9 км²) эса ҳавзанинг тўлиқ қор билан қопланиши максимал сув сарфини (28,2 м³/с) таъминлашини исботлайди.

Хулоса қилиб айтганда, суний йўлдош маълумотлари ёрдамида олинган тасвирлар Майдантол дарёси ҳавзасидаги сув ресурсларини баҳолаш ва қисқа муддатли прогнозлар ишлаб чиқиш учун илмий асос бўла олади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Azam M.F., Wagnon P., Berthier E., Vincent C., Fujita K., Chevallier P. Review of the status and mass changes of Himalayan–Karakoram glaciers // Journal of Glaciology. – 2018. – Vol. 64(243). – P. 61–74.

2. Bolch T., Kulkarni A., Kaab A., Huggel C., Paul F., Cogley J.G., Stoffel M. The state and fate of Himalayan glaciers // Science. – 2012. – Vol. 336(6079). – P. 310–314.

3. Gafurov A., Bardossy A. Cloud removal methodology from MODIS snow cover product // Hydrology and Earth System Sciences. – 2009. – Vol. 13(7). – P. 1361–1373.

4. Huss M., Hock R. Global-scale hydrological response to future glacier mass loss // Nature Climate Change. – 2018. – Vol. 8(2). – P. 135–140.

5. Kayumov A. Glaciers of Tajikistan: Inventory and monitoring. – Dushanbe: Center for Climate Change and Disaster Research, 2011. – 210 p.

6. Гулмурзаева Б.А., Омонов Н. Гафуров А.А., Холтожиева О.Т. Пахтакор музлигида 2000–2024 йилларда содир бўлган ўзгаришларни масофадан зондлаш маълумотлари асосида таҳлил қилиш // International scientific and practical conference “innovative methods for monitoring mountain glaciers under climate change and current challenges in glaciology”. – Тошкент 2025

7. Хурсандова Н., Карабаева Б., Ахмедова Т. Масофдан зондлаш маълумотлари асосида қашқадарё ҳавзасидаги қор қопламини мониторинг қилиш // Иқлим ўзгариши шароитида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари: замонавий ёндашувлар ва технологиялар. – Тошкент, 2025. – Б. 239 – 242.

Мамажонова Д.М.¹, Махмудов Ж.К.²

¹Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, ²Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: dilsuzmamajonova@mail.ru, jahongirmahmud@mail.ru

QAMCHIQ DOVONIDA QOR KO‘CHKILARI CHASTOTASINING GEOMORFOLOGIK VA IQLIMIY OMILLAR BILAN BOG‘LIQLIGINI O‘RGANISH

Annotatsiya. Maqolada Qamchiq dovonida xavfli qor ko‘chkilari chastotasining geomorfologik va iqlimiy omillar bilan bog‘liqligi o‘rganilgan. Bunda Qamchiq dovonining relyef sharoiti, yonbag‘irlarning qiyaligi, yo‘nalishi va dengiz sathidan balandligining qor ko‘chkilarini vujudga kelishiga ta’siri yoritilgan. Shuningdek, 1995-2025 yillar oralig‘ida sodir bo‘lgan qor ko‘chkilari xronologiyasi hamda ularning havo harorati va yog‘in miqdori bilan bog‘liqligi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: qor ko‘chkilari chastotasi, geomorfologik omillar, relyef, yonbag‘ir ekspozitsiyasi, havo harorati, yog‘in miqdori, qor qoplami.

Мамажонова Д.М.¹, Махмудов Ж.К.²

¹Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, ²Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан, E-mail: dilsuzmamajonova@mail.ru, jahongirmahmud@mail.ru

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЧАСТОТЫ ЛАВИН НА КАМЧИКСКОМ ПЕРЕВАЛЕ С ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИМИ И КЛИМАТИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ